

Workshop: Daten als Gamechanger

Österreichischer
Radgipfel 2025,
Saalfelden

Mobility Lab

Eingerichtet als Forschungsbereich am Fachbereich Geoinformatik der Universität Salzburg ist das Mobility Lab in der Forschung an der Schnittstelle von Geoinformatik und Mobilität aktiv.

Dabei steht das bessere Verständnis der vielfältigen Zusammenhänge bzw. Abhängigkeiten zwischen Mobilität und räumlichen Gegebenheiten im Fokus der Forschungsaktivitäten. Zu diesem Zweck werden Konzepte und Methoden der Geoinformatik erforscht und entwickelt, um anschließend in die Mobilitätsforschung und -anwendung transferiert zu werden.

<https://mobilitylab.zgis.at>

Daten als Gamechanger

Im Rahmen des 16. Österreichischen Radgipfels in Saalfelden veranstaltete das Mobility Lab der Universität Salzburg einen interaktiven Workshop zu digitalen Daten in der Radverkehrsplanung und -förderung.

Im Workshop engagierten sich 27 Expert:innen mit unterschiedlichen fachlichen Hintergründen.

Die Workshoporganisatoren setzten sich zum Ziel, den momentanen Gebrauch von Daten und digitalen Diensten unter Rad- bzw. Mobilitätsexpert:innen darzustellen und Bedürfnisse zu identifizieren. Im vorliegenden Dokument werden die wichtigsten Ergebnisse zusammengefasst.

Workshopaufbau

Der Workshop gliederte sich in zwei Teile. Eingangs wurden drei Praxisbeispiele vorgestellt, die die Bedeutung und Potenziale von digitalen Daten und darauf aufbauenden Diensten illustrierten:

- Fahrradspezifische Routingdienste auf Basis autoritativer Daten
- Bewertung von Infrastruktur (Bikeability)
- Effiziente Netzoptimierung durch Priorisierung zentraler Segmente

Im zweiten Teil wurde das Expert:innenwissen auf drei Tischen im Worldcafé-Format gesammelt.

Wie werden digitale Radverkehrsdaten momentan genutzt?

1

**Momentane
Nutzung**

Welche Chancen werden in Bezug auf die Nutzung von digitalen Radverkehrsdaten ausgemacht?

2

**Prospektive
Nutzung**

3

**Data
Governance**

Wie werden bzw. wie sollen digitale Radverkehrsdaten organisiert werden?

Fotos: M. Loidl

Momentane Nutzung

Bei den momentan genutzten Radverkehrsdaten stehen die behördliche Graphenintegrationsplattform (GIP) und das Community-Projekt OpenStreetMap (OSM) im Mittelpunkt.

Die GIP liegt der Verkehrsauskunft Österreich (VAO) zugrunde, welche vor allem für Fahrrad-spezifisches Routing und touristische Anwendungen relevant ist. In der GIP wird auch das offizielle Radroutennetz vorgehalten. OSM ist vor allem auch für Umgebungsdaten und Points of Interest (POIs) von Bedeutung. Auf OSM aufbauende Routingsservices werden beispielsweise für Isochronenberechnungen verwendet.

Neben den Daten, die das Wegenetz repräsentieren, spielen folgende Datenquellen in der Radverkehrsplanung und -förderung eine wichtige Rolle:

- GPS-Trajektorien: diese stammen entweder aus Community-Aktionen, wie *Österreich Radelt*, oder aus proprietären Applikationen wie beispielsweise Strava.
- Zählstellendaten: die AustriaTech trägt die Daten sämtlicher von öffentlichen Stellen betriebenen Zählstellen zusammen.
- Mobilitätserhebung: die regelmäßig stattfindende Mobilitätserhebung *Österreich unterwegs* samt den Bundesländererhebungen wird als wichtige Datenquelle bezeichnet.
- Sozio-demographische und weitere statistische Daten: hier wird die Statistik Austria als wichtiger Datenlieferant identifiziert.
- Behördendaten: Daten, die im Rahmen von behördlichen Prozessen in der Raumordnung oder Verkehrsplanung generiert werden, spielen für manche Fragestellungen eine wichtige Rolle.
- Mobilfunkdaten: aufbereitete Daten- und Informationsprodukte von Mobilfunkanbietern werden teilweise bereits verwendet.

Prospektive Nutzung

Das Potenzial digitaler Radverkehrsdaten ist laut Einschätzung der Workshopteilnehmer:innen bei weitem noch nicht ausgeschöpft. In der Verwendung der Radverkehrsdaten werden zahlreiche Chancen gesehen, die mit konkreten Erwartungen an Radverkehrsdaten und daraus abgeleiteten Informationsprodukten und Werkzeugen einhergehen.

Chancen werden insbesondere in Routinganwendungen und Systemanalysen verortet. Aber auch im Bereich weiterer Datenarten und unterstützender Standards wird Potenzial ausgemacht.

Es zeigt sich, dass eine rein digitale Repräsentation der Infrastruktur (GIP oder OSM) nicht ausreicht. Sie sollte vielmehr als Basis für Analysen und als Referenz für weitere (Betriebs-) Daten dienen – etwa für multimodale Routinganwendungen, Echtzeitinformationen, Pendlerdaten, regelmäßige Qualitätserfassungen und Bewegungsdaten. Das Fehlen letzterer gilt als größtes Defizit. Besonders erwartet werden flächendeckende DTV-Daten für den Radverkehr und dessen angemessene Integration in multimodale Verkehrsmodelle. Insgesamt wird der Bedarf nach einer vergleichbaren digitalen Abbildung aller Modi augenscheinlich. Daten, die für den motorisierten Verkehr längst verwendet werden, sollten auch für den Radverkehr bereitgestellt werden.

Dabei erscheint allerdings die Erhebung neuer Daten weniger relevant als die Zugänglichkeit und Integration bestehender Daten aus unterschiedlichen Quellen in einer gemeinsamen Umgebung.

Der Interaktion mit Daten wird hohe Bedeutung beigemessen. Aktuelle Anwendungen ermöglichen keine einfachen deskriptiven Statistiken zum Radverkehr oder zur physischen Infrastruktur. Es besteht die klare Erwartung, dass leicht zugängliche, datenbasierte Planungswerkzeuge für die öffentliche Verwaltung und Planer:innen bereitgestellt werden.

Data Governance

Radverkehrsdaten werden im Wesentlichen in drei Kontexten erzeugt: Gebietskörperschaften im Rahmen ihrer hoheitlichen Aufgaben, Unternehmen in ihrem privatwirtschaftlichen Agieren, sowie von Bürger:innen getragene Initiativen.

Nutzer:innen der Daten sind die diversen Fachabteilungen in den Gebietskörperschaften, übergeordnete administrative Stellen, die die Daten für Statistikzwecken benötigen, Planungs- und Ingenieurbüros, Institutionen und Interessensvertretungen sowie Bürger:innen.

Die aktuelle Data Governance ist von Insellösungen geprägt. Übergeordnete Vorgaben wie die Inspire-Richtlinie gelten als wenig effizient, da weiterhin mehrere „Datenwahrheiten“ existieren. Einheitliche Metadaten, Datenformate und -strukturen sowie Kompatibilität werden als essenziell angesehen. Offene Daten sind laut Expert:innen hoch relevant, jedoch werden Pflege, Verantwortung und zu wenig Personalressourcen kritisch bewertet. Die Beteiligung der Bürger:innen als Nutzer:innen und Feedbackgeber:innen wird derzeit als unzureichend eingeschätzt.

Innerhalb von Städten und Ländern ist die Data Governance meist zentral organisiert; Daten werden den Fachabteilungen bereitgestellt. Die Kommunikation zwischen Abteilungen und Akteuren gilt als verbesserungswürdig. Regionale Projekte leiden unter fehlenden gemeinsamen Referenzen und kleineren Einheiten mangelt es mitunter an Kompetenz für effiziente Datennutzung. Ähnliches zeigt sich bei Institutionen mit mehreren Standorten. Die drei wichtigsten Anliegen können zusammengefasst werden:

- 1) Bessere Kommunikation und Vernetzung
- 2) Stabile Infrastrukturen und Organisation
- 3) Kooperation statt Konkurrenz auf allen Ebenen

Zusammenfassung & Ausblick

Beim Radgipfel 2025 in Saalfelden diskutierten 27 Expert:innen die Rolle digitaler Daten in der Radverkehrsplanung und -förderung. Der Workshop zeigte, dass bestehende Datenquellen wie GIP, OSM, GPS-Trajektorien und Zählstellen bereits genutzt werden, jedoch oft isoliert und mit begrenzter Interoperabilität.

Zukünftig sollen digitale Infrastrukturdaten als Basis für Analysen und Echtzeitdienste dienen. Besonders fehlen flächendeckende Bewegungsdaten und eine gleichwertige digitale Abbildung aller Verkehrsmodi. Die Integration bestehender Daten in einheitliche Umgebungen ist wichtiger als neue Datenerhebungen.

Die Data Governance ist fragmentiert. Es mangelt an Kommunikation, gemeinsamen Standards und personellen Ressourcen. Bürger:innen sind als Datenlieferant:innen und Feedbackgeber:innen bisher kaum eingebunden.

Die folgenden Handlungsfelder ergeben sich aus der Diskussion:

Einheitliche **Datenstandards** und offene **Schnittstellen** schaffen

Bestehende Datenquellen **vernetzen** und **zugänglich machen**

Interaktive, datenbasierte **Werkzeuge** für Planung und Verwaltung entwickeln

Bürger:innen aktiv einbinden und Feedbackprozesse etablieren

1

2

3

Für den Inhalt verantwortliche Autoren:

Dr. Martin Loidl

Dr. Christian Werner

Robin Wendel, MSc

Kontakt: mobilitylab@plus.ac.at

Salzburg, 2025

ZGIS